

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМНИНГ ИНСОН ҲАЁТИДАГИ АҲАМИЯТИГА ФАЛСАФИЙ ЁНДОШУВ

Аминова Манзура Муталибовна

Кандидат философских наук, и.о.доцент кафедры Национальная идея, духовности и
праваго обучения Коканский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11193715>

Аннотация. Мақолада мактабгача таълимда ҳар томонлама баркамол шахснинг шаклланиши учун барча мезонлар мавжудлиги фалсафий нуқтаи назардан асослаб берилган.

Калим сўзлар: инсон табиати, ёш бола имконияти, тарбиядаги хатоликлар шахс шаклланиши, тарбияни тўғри ташкиллаш.

Аннотация. В статье с философской точки зрения обосновывается наличие всех критериев формирования всесторонне развитой личности в дошкольном образовании.

Ключевые слова: природа человека, возможности ребенка раннего возраста, ошибки в воспитании, формирование личности, правильная организация обучения.

Abstract. From a philosophical point of view, the article substantiates the presence of all criteria for the formation of a comprehensively developed personality in preschool education.

Keywords: human nature, capabilities of a young child, errors in upbringing, personality formation, proper organization of education.

Педагогика кенг маънода инсоннинг энг яхши томонларини юзага чиқаришдир. Баъзида одамнинг ўзи мағрурлик, ёки хафагарчилик ёки ўзини ўзи қадрлашнинг асослари нима эканлигини тушунмайди. Педагогика аввало инсон учун ўзини ташқи томондан вазиятни кўриш ва фаолиятинини баҳолашга ёрдам беради. Чунки ҳар бир инсонда нафақат ижобий хусусиятлар, балки салбий хусусиятлар ҳам мавжуд. Табиийки ҳар бир кишининг ҳаётида яхшиликлар ҳам, ёмонликлар ҳам юз беради. Шунингдек, кимдир ёвуз хусусият ёмонликни, кимдир яхшилик фазилатини ўзлаштириб олган бўлади. Лекин инсон руҳиятида нима ҳукмрон бўлиши, унинг қандай муҳитда шаклланишига, аввало оилавий ҳаётинининг қандай эканлигига, оила тарбияси уни қандай инсон қилиб тайёрлаганигига боғлиқ. Оила тарбияси буюк санъат бўлиб, ота-оналар фарзандларини ўсмирлик даврида ҳам келажақда ҳам шуни асосида яшашларини унутмасликлари жуда муҳимдир.

Психологик ва педагогик тадқиқотлар барча болалар (соғлом, албатта, ривожланиш аномалиялари бўлмаган) ҳар томонлама ривожланиши учун катта имкониятларга эга эканлигини таъкидлайди. Боланинг туғма хусусиятлари, унинг танаси ва асаб тизими болалик давридан уни ақлий ривожланиши ва камолотга етиши учун муҳим рол ўйнайди. Бироқ, бу имкониятларни рўёбга чиқариш учун боланинг ҳаётининг биринчи йиллариданоқ тўғри ҳаёт шароитларини яратиш, яъни тарбияни тўғри ташкил этиш лозим. Тарбия мақсадли, болани ҳар томонлама ривожлантириш ва шахсни шакллантиришга йўналтирилган бўлиши шарт. Унинг самардорлиги кўп жиҳатдан боланинг фаол иштирокига боғлиқ бўлиб, уларни фаолият жалб этувчи - ўйин, иш, ўрганиш, мулоқот ва б. жараёнлардан иборат бўлиши зарур. Шунинг учун ҳар хил турдаги машғулотлар мазмунини қизиқарли, ижобий ва ижодий ташкил қилиш, ҳамда уларнинг фойдали жиҳатларига эътибор бериш керак.

Бола ҳаётининг биринчи йилларида асосий шахсий фазилатлар шаклланади. Янги туғилган чақалоқларда кўплаб қобилиятларнинг бошланиши мавжуд. Агар болани ҳаётининг бошида уларнинг ривожланиши учун қулай шароитлар бўлмаса, кейинроқ унга эришиш жуда қийин бўлади. Машҳур психолог Буртон Уайтнинг "Ҳаётнинг биринчи уч йили" китобидадан

шундай фикр бор: "Умрнинг биринчи ярмида болага эътибор ва муҳаббатнинг етишмаслиги унинг тезкор ривожланишини пасайтиради, унинг ҳиссий қабуллаши соҳасини заифлаштиради, унинг қизиқувчанлиги сушлашади, бу эса боланинг шахсини ва ўзини ўзи англашининг шаклланишига салбий таъсир қилади. [1;6]

Инсоннинг тарбияси ва шахс сифатида шаклланиши учун туғилган кундан бошлаб уч ёшдан беш ёшгача бўлгунга қадар асос солинади. Шифокорлар, физиологлар ва психологларнинг фикрича, айнан шу даврда унинг характери ва шахсий хусусиятларига пойдевори қўйилади ва шаклланади. Айнан шу дастлабки босқичда бу пойдевор мустаҳкамланади ёки йўқ қилинади. Шундай қилиб, боладан ақлли шахс – **homo sapiens** шаклланишининг энг муҳим даври 7 ёшгача бўлган даврга тўғри келади. Шунинг учун ҳам инсон ҳаётининг илк боқичи - бу унинг энг хушёрлик даври дейишимиз мумкин. Чунки бу даврда у жисмонан, ақлан, нутқий, ижтимоий ва руҳий жиҳатдан тез ўсади. Миянинг ҳам хал қилувчи ривожланиш босқичи асосан 6-7 ёшгача бўлиб, айниқса 3 ёшгача бола миясининг нейрон алоқалари шаклланади ёки аксинча шаклланмай қолади. Кичик боғча ёшидаги болаларнинг тез таъсирланувчилигининг ҳам сабаби шундадир. Ёмон парвариш, таъқиқлар, чекловларнинг кўплиги, доимий танбеҳлар, эътиборсизлик ва зўравонлик болага салбий таъсир қилиб, уни руҳиятини жароҳатлайди ва кўп ҳолларда бу жароҳат бир умр сақланиб қолади.

Айнан боғча ёшидаги болалар тарбиясига тўлақонли ва билимли ёндошув зарур бўлиб, шундагина болада ўз вақтида тафаккур, хотира, диққат, тасаввур, нутқ каби шахсий сифатлар пайдо бўлади. Айнан шу сифатларнинг қанчалик тўғри шаклланишига қараб бола мактабнинг бошланғич синфларида яхши ўқийди ва ҳаётининг кейинги босқичлари ҳам муваффақиятли ўтади. Соддароқ қилиб айтганимизда мактабгача даврда берилган таълим инсон ҳаётининг охиригача таъсир қилади.

Кичик ёшдаги бола ҳар томонлама ривожланиши учун катта имкониятларга эга эканлиги ҳақидаги психологик-педагогик тадқиқотларнинг ҳулосалари, олимларни ҳам, ота-оналарни ҳам бу даврдан оқилона фойдаланиш йўллари излашга ундайди. Лекин айрим олимлар, баъзи ҳолатларда бола имкониятларининг чексизлигидан янглиш фойдаланишлар ҳам пайдо бўлган. Илғор америкалик психолог Д.Бруннер таъкидлаганидек, агар педагогик усуллардан тўғри фойдалана билинсагина, ҳар қандай ёшдаги болага ҳар қандай билимни ўргатиш мумкин. "Масалан, махсус интенсив машғулотлар билан чақалоқларга сузишни ўрганиши мумкинлиги, бир ярим ёшли чақалоқлар ўқиш ва матн териш кўникмаларини ўрганиши, 4-5 ёшли болалар жуда мураккаб мантиқий ва математик операцияларни ўзлаштириши ҳақида далиллар ва тажрибалар мавжуд." [2;31]

Ҳозирда болаларнинг имкониятларидан оқилона фойдаланиш акселерация феномени ота-оналарда ўзига хос интилишни келтириб чиқармоқда. Улар қисқа вақт ичида ўз фарзандларидан "вундеркинд"ни тарбиялаш бўйича амбицияли режаларни яртиб, мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизик хусусиятларидан қатъи назар, болага унинг тушуниши қийин бўлган, билим ва кўникмаларни муддатидан олдин ўргатиш, унга катта академик вазифаларни юклашга ҳаракат қилмоқдалар

Болалар имкониятларидан фойдаланишга бундай зарарли ёндашиш жуда хавфли бўлиб, болага келажагида тузатиб бўлмайдиган зарар етказиши мумкин. Ҳар қандай ортиқча юклама ва у келтириб чиқарадиган толиқиш мактабгача ёшдаги боланинг соғлиғига, унинг жисмоний ва ақлий ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу зарар нафақат тўғридан-тўғри боланинг чарчаши, инжиқ бўлиб қолишида эмас, балки ҳар доим ҳам аниқ ва башорат қилиш мумкин бўлмаган боланинг узоқ келажагидаги салбий оқибатлардир. Гап шундаки, ёш бола

ривожланишининг ҳар бир босқичида умуминсоний фазилатлар ва қобилиятлар маълум бир кетма-кетликда шаклланади. Шу сабабли, эрта ва жуда эрта таълим боланинг нормал ривожланишини бузиш билан хавф туғдиради. Ёш авлодни (айниқса, мактабгача ёшдаги болаларни) тарбиялаш масалалари бўйича жуда кўп мунозаралар мавжуд. Баъзилар олимлар, ёш болаларнинг катта имкониятидан келиб чиқиб, ҳаётининг биринчи йиллариданоқ, болаларни тарбиялаш суръатларини имкон қадар тезлаштириш, уларнинг таълимни жадаллаштириш ва шу тариқа ёш авлодни балоғатга тайёрлаш даври керак, деб ҳисоблайдилар. Бу даврни қисқартирилиши яъни. сунъий равишда "етукликка яқинлаштириш, инсоннинг жамиятга қўшадиган энг катта ҳиссаси вақтдан ютишдир" деб ҳисоблайдилар.

Қарама-қарши нуқтаи назар; болаларга ҳозирда ҳаддан ортиқ вазифа юкланган, биз уларга "сайр қилиш, эркин улғайиш" имкониятини беришимиз керак, уларнинг соғлиғига таҳдид солувчи ташвишли юкломани болаларнинг елкасига ортиб қўя олмаймиз, табиат қонунига кўра, шуни унутмаслигимиз керакки, "ҳар бир болага қисқаритириб бўлмайдиган болаликнинг бахтли даври" тегишли деб ҳисоблайдилар.[3;65] Бизнинг фикримизча на биринчи, на иккинчи нуқтаи назарни асосий тамойил сифатида қабул қилиб бўлмайди. Масалан. Кичик ёшдаги болалар илк даврдан сузишга ўргатилса, қуруқликда юришга мослашган тананинг органлари ва тизимларининг жойлашиши бузилиши мумкин. Ҳали тўлиқ асификация қилинмаган бош суяги (мияни сақлаш суяги) ён томондан сиқилган ғайритабиий шаклни олади - сувга энг кам қаршилиқ кўрсатадиган шаклга киради. Тананинг тик ҳолатидаги юкларга мослашган суяклар тузилиши ва тос суяги артикуляциясида ҳам анормаллик пайдо бўлиши мумкин. Ҳеч ким бундай турдаги экспериментлар бўйича махсус узоқ муддатли кузатувларни ўтказмаган, шунинг учун келажақда, нормадан пайдо бўлган оғишларни қанчалик тузатиш мумкинлигини айтиш қийин.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, болани ортиқча жисмоний фаоллик ва боланинг организмда калций етишмаслигига олиб келиб, суякларнинг патологик юмшаши пайдо бўлиши мумкин. Бунинг натижасида уларнинг суяклардан минералларнинг камайиши ва суяк тўқимасида Лоозер зоналари деб аталадиган бўшлиқлар шаклланишига олиб келади. "Боланинг скелетлари тизими ҳам камолотга эришиш учун маълум бир режимини талаб қилади. У ҳам автоном тарзда эмас, балки боланинг турмуш тарзи ва фаолияти билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Ортиқча жисмоний юкланиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган бевосита хавф нафақат ҳаракат органларига таҳдид солади балки узоқ муддатли салбий оқибатларга олиб келади. [4;26]

Бу фикрлар, болаларни эрта сузишга ўргатиш ғоясидан воз кечиш дегани эмас. Ғоянинг ўзи илғор, лекин бунинг учун зарур шарт-шароитлар мавжуд бўлганда, илмий исботланган методика асосида, шифокор ва тажрибали педагог методист назорати остида амалга оширилиши керак.

Юқоридагилардан хулоса чиқарганимизда мактабгача таълим унда амалга ошириладиган жараёнлар болаларни ҳам жисмонан ҳам маънавий жиҳатдан баркамоллигини таъминловчи тизимдан иборат бўлиши лозим. Мактабгача таълим унда амалга ошириладиган жараёнлар мазмуни такомиллаштиришда қуйидаги жараёнларга эътибор қаратиш зарур. Биринчидан, мактабгача таълим танаси ҳали етук бўлмаган, ҳали миянинг морфофизиологик хусусиятларининг шаклланиши тугамаган ва ишлаши ҳам чекланган кичик бола билан шуғулланаётганини унутмаслиги керак. Шунинг учун мактабгача ёшдаги болалар нафақат интенсив машғулотлар билан қандай билим ва кўникмаларни ўрганиши мумкинлигини, балки бу улардан қандай жисмоний ва руҳий куч талаб қилишини ҳам ҳисобга олиш керак.

Иккинчидан, боланинг нафақат нимани ўрганиши, балки у ўрганган нарсаларини қанчалик тушуниши ва кичик ёшдаги болаларнинг умумий ривожланиши учун қанчалик фойдали эканлигини ҳам ҳисобга олиш керак. Масалан, мактабгача ёшдаги боланинг бирорта даврий жадвални ёдлаб олишига ва бу ҳақда бошқаларга жуда ақлли гапира бошлашига ишонч ҳосил қилишингиз мумкин. Аммо ҳеч нарсага асосланмаган ва унинг ҳаётий тажрибада қўллай билмайдиган бундай соф оғзаки билимнинг ҳолати борми ва нима учун кераклиги ҳақида ҳам ўйлаб кўриш керак.

Болаларни у тушунмайдиган нарсалар ҳақида гапиртириш ёмон одатларни ўзлаштиришдан бошқа ҳеч нарсага бермайди.

Мактабгача таълим педагогикаси орқалигина болада “Фақат ақл, ирода, ҳис-туйғулар, мушакларнинг соғлом ва кучли бўлишига, натижада болага ҳақиқий ҳаётий қувончининг туйғусини беради. Ўйин ва меҳнат, билим ва ижод, мулоқот ва ҳаракат, янгилик, ажабланиш, қизиқиш, кашфиётлар - булар болаликнинг ҳақиқий атрибутларидир. Агар бир вақтнинг ўзиде уларни севувчи ота ва она, уларни яхши кўрвдиган фарзанди бир-биридан ажратилмаса бўлди, шунда бахтли болалик ҳақида гапириш мумкин”. [5;32]

Шундай қилиб, бахтли, қувноқ болаликнинг асосий маъноси, биринчи навбатда, боланинг ҳар томонлама ва баркамол ривожланиши учун унинг имкониятларидан оқилона фойдаланишдадир. Соҳа олимларнинг таъкидлашича, мактабгача ёшдаги болаларни тўғри тарбиялаш билан, атроф дунёни яхлит идрок этиш, визуал-мажозий фикрлаш, ижодий тасаввур, инсонларга ҳиссий муносабат, уларнинг эҳтиёжлари ва тажрибаларига ҳамдардлик тезкор тарзда ривожланади. Шунинг учун ҳам мактабгача таълим, ота-оналарнинг фарзандига унинг тушуниши мумкин бўлмаган билимларни муддатидан олдин ўргатишга, уларда мураккаб расмий-мантқиқий операцияларни шакллантиришга, мактабгача ёшдаги боладан тезда мактаб ўқувчисига айлантиришга ҳаракат қилишларини таъқиқлайди. Болада, аввало, воқеликни синчковлик билан кузатиш, табиат ва санъатдаги гўзалликни ҳис қилиш, изланувчанлик, интизомлилик, ҳалоллик, ўзининг кичик иш вазибаларига масъулият билан муносабатда бўлиш, бошқа одамларнинг эҳтиёжларига ҳиссиёт билан муносабатда бўлиш ва керак бўлганда уларга ёрдам бериш каби қимматли фазилатларни тарбиялашдан иборат. Мактабгача таълимни давлат стандартини таълимнинг бошқа стандартларига таққослайдиган бўлсак, унда жорий, оралик ва якуний синовлар, шунингдек давлат аттестацияси синовлари мавжуд эмас. Аммо мактабгача таълим асосида боғча болалари учун зарур бўлган нафақат педагогик тарбиянинг асослари, балки мустаҳкам дунёқараш – мафкура асослари ҳам киритиб борилади. Боғча ёшидаги педагогик тарбия ўз мазмуни ва фойдалилигига кўра жуда кенг масштабни эгаллаб, болаларга нафақат маданиятни бўлишни ўргатади балки уларни ўз кадр-қимматини маданий баҳолашни ҳам ўргатади. Бу умумтаълим тизимидаги мактабгача таълимнинг, таълимни алоҳида бўғини сифатида аҳамияти ва қадрияти жиҳатидан жиддий ва муҳим босқич эканлигини исботлайди. Педагогик таъсир услубининг бир томонлама “педагог-бола” таъсир кўрсатиш услуби, ҳозирги кунда кўп қиррали ва кенг хажмли тизим “бола-катталар-тенгдошлар” ёндошуви мактабгача таълимда янги психодидактик парадигмани ўрнатишни ўз ичига олади. Мактабгача таълим бўйича бу нуқтаи назарни янги деб айтиш мумкин эмас, лекин уни давлат таълим стандарти даражасида ягона тўғри деб эътироф этиш мактабгача таълим ташкилоти фаолиятида чуқур конструктив ўзгаришларга олиб келади.

Мактабгача таълимни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари бугунги кунда замонавий жамият тараққиётининг муҳим стратегик манбаи сифатида қаралмоқда ва устувор миллий лойиҳалардан бири бўлган таълимни модернизатсия қилишнинг асосий мақсадларига

мувофиқ шакллантириш, ривожлантириш амалга оширилмоқда. Мактабгача таълимни ҳам анъанавий, ҳам янги шаклларда ривожлантириш давлатнинг асосий вазифаларидан биридир.

Мактабгача таълим таълимнинг биринчи босқичидир. Мактабгача таълим муассасалари болани тарбиялаш ва ривожлантириш учун шароит яратади. Юқорида айтилганидек, бу ерда инсоннинг келажакдаги ҳаётининг пойдевори қўйилади. Мактабгача ёшдаги болаларнинг шахсий, интеллектуал, жисмоний, бадиий, эстетик ва ижодий ривожланиши таъминланади. Бу ёшда боланинг бирламчи маънавий қадриятлари, дунёқараши ва қизиқишларининг кенг доираси шаклланади. Унинг шахсий маданиятини шакллантириш, маданият билан танишиш жараёнида, дунё ва ундаги нарса, ҳодисаларга қадрият сифатида муносабатда бўлиш тажрибасини шаклланади, боғча эса бола учун унинг кичик ватани бўлган ноёб маконни англайди.

Болалар гуруҳида тенгдошлари билан ўзаро муносабатларда бебаҳо инсоний алоқаларнинг илк тажрибасига эга бўлади. Шундай қилиб, мактабгача таълим муассасасида бир бутун шахсни тарбиялаш, уларни ҳаётий позицияни, ташқи дунё билан муносабатларини шакллантириш содир бўлади. [8].

- Мактабгача таълим соҳасида кўплаб муаммолар мавжуд. Бу ҳақида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312 Қарорида қуйидагилар кўрсатиб ўтилган: мактабгача таълим ташкилотларининг малакали педагог кадрлар билан таъминланмаганлиги; мактабгача таълим ташкилотларида тиббий хизмат кўрсатиш сифати ва тиббиёт ходимларининг малакаси замон талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги ва мактабгача таълим ташкилотларида болаларни соғлом ва баланслаштирилган озиқ-овқат, сифатли тиббий парвариш билан таъминлаш.

Юқоридаги йўналишлардан қуриниб турибдики давлатимиз томонидан мактабгача таълимга ҳозирги даврда катта эътибор қаратилмоқда. Бу ерда асосий нарсани тушуниш керак: мактабгача таълим(3 ёшдан 6 ёшгача)ни ривожлантириш, бу келажакда давлатнинг ривожланиши ва халқнинг фаровонлигининг калитидир. Қолаверса, инсон вояга етганида сарфланган сармоя ўзини оқлашини унутмаслигимиз керак. Бу ҳақида мамлакатимизда қабул қилинган “Янги Ўзбекистон тарққиёт стратегияси” IV йўналишида ҳам инсон капиталига алоҳида эътибор қаратилган. Шундай экан, ёш болаларни тарбиялаш ва ўқитиш ҳамма учун очик ва сифатли бўлиши керак.

Таълим мақсадлари учун асосий масъулиятни ўз зиммасига олган давлатимиз, ҳар бир бола мактабга боришдан олдин етарли даражада ривожланишига эришиши учун шароит яратган. Мактабгача таълим сифати эса ёшга мос ўқув дастурлари, ўйин имкониятлари, китоблар ва бошқа ўқув материаллари, ижтимоий рағбатлантириш, саломатлик, овқатланиш ва санитария ҳолатига боғлиқ. Шунингдек, турли даражадаги болаларга таълим бериш учун тайёрланган етарли миқдордаги ўқитувчиларга ҳам эҳтиёж бор.

“Илмий изланишлар шуни кўрсатадики, мактабгача ёшда сифатли таълим олган болалар, қоида тариқасида, олий ўқув юртларида ўқишни давом эттирадилар. Улар нафақат иш топадилар, балки юқори маош ҳам оладилар. Шунга кўра, улар жамғармаларни тўплайди ва ижтимоий суғурта тизимига кўпроқ ҳисса қўшади. Шу сабабли, болаларнинг мактабгача таълимига ғамхўрлик қилиш уларни келажакда қашшоқлик ва жиний хавфлардан ҳам ҳимоя қилади.” [6;51].

Мураккаблиги аниқ бўлган, бу вазифа миллий ривожланиш лойиҳаларимизга ҳам киритилган ҳамда вазирлик, идоралар ва ташкилотларнинг ваколатига киради. Кўпгина

мамлакатларда гарчи бу муаммо энг муҳим ҳисобланса ҳам, уч ёшгача бўлган болаларни тарбиялаш ва ўқитиш учун сиёсий даражада зарур чоралар кўрилмайди. Натижада жамиятдаги эрта ёшдаги таълимнинг пастлиги келажакда гендер тенглик муаммоларини ҳам келтириб чиқаради. Бугунги кунда дунё “Онг борлиқни белгилайди” яъни инсон ҳақиқатни тушунишдан кўрқадиган тушунчасидан, экзистенциал тушунча “Мавжудлик онгни белгилайди” деган таърифга ўтмоқда, яъни инсон ўз мавжудлигининг ривожланишининг янги пойдевори сифатида эътироф этмоқда [7;29].

Мамлакатимизда мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялаш ва ўқитишга жиддий эътибор қаратилмоқда. Биринчидан, Ўзбекистоннинг ҳар бир фуқароси ҳамма учун очиқ бўлган мактабгача таълимда билим олиш ҳуқуқига эга. Иккинчидан, ҳудудий ва маҳаллий даражада тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилган бўлиб, улар мактабгача таълимнинг турли жабҳаларига тааллуқлидир. Учинчидан, турли хил мактабгача таълим муассасалари тармоғи мавжуд - улар боланинг умумий ривожланиши учун зарур бўлган турли хусусиятларига мос келади.

Мактабгача таълим тизими бугунги кунда болалар саломатлигини мустаҳкамлаш ва асраш омиллари билан бири сифатида қаралмоқда. Болани болалар боғчасига жойлаштирилиши ва у ерда тегишли парваришлаш, шу жумладан овқатланиш ва жисмоний тарбия нуқтаи назаридан, таъминланиши кафолатланган. Таълим инсоннинг туғилишдан то умрини охиригача зарур бўлган ва ўзи учун зарур бўлган жараён дир. Бинобарин, инсониятнинг мавжуд бўлишининг асосий талаби, истеъмолчи сифатида эмас, балки таълим олувчи сифатида бўлиши керак. Шунингдек жамият ҳам истеъмолчилар жамияти эмас, таълим олувчилар жамияти бўлиши керак. Шунинг учун таълим ва ўз-ўзини тарбиялаш, дунёга келган ҳар бир инсоннинг энг муҳим вазифасидир.

Таълим - инсон туғилиши билан бирга пайдо бўладиган асосий шартдир. Замонавий даврда, цивилизациялашган жамият ҳаётига ўтиш шароитида, мураккаб ижтимоий ва ахлоқий муаммоларни ҳал қилишга қодир, ижодий шахсни тарбиялаш ва ривожлантириш асоси муаммодир. Ҳар томонлама ривожланган шахсни тарбиялаш учун мустаҳкам асос мактабгача ёшда қўйилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсон ўзини 2,5-3 ёшидан "қуришни" бошлайди. Боланинг янги билим ва кўникмаларни ўзлаштириши, унинг қобилиятларини шакллантириш пассив идрок этиш орқали эмас, балки фаол шаклда, болалар фаолиятининг турли турлари жараёнида – кузатиш, ўрганиш, ўйинлар, меҳнат, ва бошқалар орқали амлга ошади. Таълимнинг муҳим вазифаси - бу фаолиятни тўғри ташкил этиш, унинг мазмунини доимий равишда бойитиб бориш, таълим муаммоларини ҳал қилиш ва ривожлантириш учун зарур йўналишларни белгилаб боришдир.

Мактабгача ёшдаги болалик (3 ёшдан 6 ёшгача) асосий характер хусусиятлари ва шахсий фазилятлари шаклланадиган, боланинг ўзини ўзи англаши ва дунёқараши ривожланадиган даврдир. Бу жараёнлар асосан умумий психологик ривожланиш, психологик функцияларнинг янги тизимини шакллантириш билан белгиланади. Бу орада боланинг фикрлаши ва хотираси муҳим ўрин эгаллай бошлайди, умумий тушунчалар ва фикрлар ўртасидаги алоқаларни ўрнатиш қобилияти ривожланади. Шу билан бирга, боланинг фикрлаши визуал-самаралидан визуал-мажозийга ўтади.

Мактабгача ёшдаги боланинг хотираси ва тафаккурининг бундай ривожланиши унга фаолиятнинг ўйин, визуал, конструктив каби янги турларига ўтишга имкон беради. Бу даврда "вазиятдан фикрга эмас, балки фикрдан вазиятга ўтиш мумкин бўлади". Фикрлаш жараёнларининг ривожланиши билан нутқнинг ривожланиши чамбарчас боғлиқ: болада табиат,

бошқа одамлар, ўзи ва ўзининг ўрни ҳақида мулоҳаза юритиш зарурати пайдо бўлади. Шундай қилиб, хотира, фикрлаш ва нутқнинг ривожланиши мактабгача ёшдаги боланинг дунёқараши ва ўзини ўзи англашининг пайдо бўлиши билан узвий боғлиқдир.

Мактабгача таълим умуман ижтимоий ҳаётнинг, шунингдек, ҳар бир шахснинг шаклланишидаги зарурий таълим босқичлари занжирининг асосий бўғинларидан бири бўлган ва шундай бўлиб қолади.

REFERENCES

1. Лисина Л.И. Первый три года жизни. М., Просвещение, 1982, 6-с.
2. Диалог о просвещении. М., Просвещение, 1979, 31-с.
3. Изергина К.П., Преснякова Л.С., Иншакова Т.В. Наш «взрослый» детский сад-М.: Просвещение, 1991, 65-с.
4. Диалог о просвещении. М., Просвещение, 1979, 26-с.
5. Диалог о просвещении. М., Просвещение, 1979, 32-с.
6. Логинова В.И., Саморукова П.Г. и др. Лабораторный практикум по дошкольной педагогике и методикам. М.: Просвещение, 1981, 51-с.
7. Шиянов Е. А., Котова И. Б. «Развитие личности в обучении». М., «Академия» 2000. 29-с.